

KONSTITUTSIYA - INSON HUQUQLARI VA ERKINLIKLARINING KAFOLATIDIR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526632>

Xajiyev Azizbek Qadamboyevich
Jumaniyazova Iroda Kurbanbayevna
Ibragimova Zulayho Karimbayevna
Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'qituvchilari

Annotatsiya: *Mazkur maqolada inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari hamda bu borada qabul qilingan qonun hujjatlari to'g'risida ma'lumotlar bayon qilingan.*

Kalit so'zlar: *Fuqarolik jamiyati, inson huquqlari va erkinliklari kafolatlari, konstitutsiyaviy – huquqiy kafolatlar, ijtimoiy- siyosiy kafolatlar, huquqlarni ta'minlovchi maxsus me'yorlar, huquq va erkinliklar muhofazasi, davlat organlari hamda mansabdor shaxslarning mas'ulligi, tajovuz etishdan himoyalanih, Gender tengligi, inson huquqlari bo'yicha Milliy strategiya*

Inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilishni ta'minlanishi demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati barpo etishning muhim sharti hisoblanadi.

Shuni alohida qayd etish kerakki, bugungi kunda mamlakatimizda inson huquqlari va erkinliklarini himoya qilishning konstitutsiyaviy – huquqiy asoslari bilan bir qatorda uning tashkiliy mexanizmlari ham yaratilgan.

O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi inson huquqlari va erkinliklarining qonuniy kafolati bo'lgan oliy yuridik hujjatdir. Bosh qomusimiz asosida inson huquqlari ularning manfaatlari ta'minlanishi bo'yicha boshqa bir qator 1normativ – huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan va amaliyotga tatbiq qilingan. Konstitutsiyamizning bevosita alohida bir bobi “Inson huquqlari va erkinliklari kafolatlari” deb nomlanishiningo'zida ham katta ma'no mujassam.

O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 43 – moddasigako'ra:

“Davlat fuqarolarning Konstitutsiya va qonunlarda mustahkamlangan huquqlari va erkinliklarini ta'minlaydi”. Bu O'zbekiston Respublikasi o'zining barcha davlat organlari orqali eng asosiy maqsadi fuqarolarning qonunlarda o'z aksini topgan huquq va erkinliklarini har qanday holatda muhofaza qilish tizimini ishlab chiqqanligining yaqqol dalilidir.

Ijtimoiy- siyosiy kafolatlar davlatda amal qilib turgan siyosiy tizim bilan bog'liq. Ushbu tizim inson huquq va erkinliklari buzilishining oldini olish uchun xizmat qiladi. Zero, fuqarolarning huquq va erkinliklarini kafolatlash ko'pincha

davlatning olib borayotgan ijtimoiy siyosatiga bog'liq bo'ladi. Bosh qomusimizning 45 - moddasiga ko'ra, "Voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar va yolg'iz keksalarning huquqlari davlat himoyasidadir".

Konstitutsiyaviy asosga ko'ra, voyaga yetmaganlar, mehnatga layoqatsizlar, yolg'iz keksalarning huquq va erkinliklari, albatta, davlat tomonidan boshqa fuqarolarning huquq va erkinliklari qanday ta'minlansa, ularning ham huquqlari davlat tomonidan shu tartibda ta'minlanishini anglatadi.

Shuni alohida ko'rsatib o'tish joizki, konstitutsiyaviy - huquqiy kafolatlar mazmunan quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Fuqarolarning huquq va erkinliklarini buzish mumkin bo'lgan harakatlarni taqiqlash hamda chegaralashning yuridik me'yorlarini mustahkamlash;

- Fuqarolarning o'z huquq va erkinliklarini hech qanday to'siqsiz amalga oshirishlarida davlat organlari hamda mansabdor shaxslarning mas'ulligi;

- Tajovuz etishdan himoyalaniшни ta'minlovchi maxsus me'yorlar (shikoyat, sudga murojaat qilish huquqlari) mavjudligi;

Konstitutsiyamizning 46 - moddasiga ko'ra: "Xotin - qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar". Bu shuni anglatadiki, mamlakatimizda Gender tengligi ta'minlangan bo'lib, turli jins vakillari teng asoslarda belgilangan huquqlardan foydalanadilar.

Yurtimizda inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlarini ta'minlashning mukammal mexanizmi yaratilgan. Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab to hozirga qadar konstitutsiyamiz asosida inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari to'g'risida ko'plab qonunosti hujjatlari, qarorlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 6012 -sonli Farmoni 2020 -yil 22 -iyunda kuchga kirgan bo'lib, bu hujjatda ham insonlarning farovon hayot kechirishini ta'minlash asosiy vazifa sifatida belgilangan.

Inson huquqlari va erkinliklarini ta'minlash hamisha ustuvor ahamiyat kasb etadigan muhim masala bo'lib kelgan. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi inson huquqlari va erkinliklari kafolatlarini o'zida qonuniy asosda mustahkamlab qo'ygan oliy yuridik hujjat bo'lishi bilan bir qatorda, inson huquqlari va erkinliklari kafolatlari bo'yicha amaliy hayotga tadbir qilingan barcha normativ - huquqiy hujjatlarning asosi hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent "O'zbekiston" 2018
2. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi. 1995
3. "Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasi". 2020 -yil 22 iyun PF -6012 -son
4. Lex.uz